

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4568031>

УДК378

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТУДЕНТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА**

Е.Н. Зайдулина,
магистрант 1 года обучения, напр. «Педагогическое образование»

И.В. Феттер,
научный руководитель,
к.пед.н., доц.,
ОмГПУ,
г. Омск

Аннотация: В статье рассматривается профессиональное становление студента педагогического вуза. Актуализируется вопрос об адаптации студента в вузе в связи с выбором сценария профессионального развития. Рассматриваются некоторые факторы, отрицательно влияющие на результативность профессионального становления студентов.

Перспективы профессиональной подготовки выпускников педагогического вуза анализируются с позиции современной трудовой реальности. Формулируется вопрос о профессиональном будущем студентов.

Ключевые слова: профессиональное становление студента, профессиональное развитие, самоактуализация, будущий педагог, педагогический вуз

**PROFESSIONAL FORMATION OF A STUDENT OF A PEDAGOGICAL
UNIVERSITY**

E.N. Zaidulina,
1st year undergraduate Student, e.g. «Teacher Education»

I.V. Fetter,
Scientific Director,
Associate, Candidate of pedagogical sciences,
OmGPU,
Omsk

Annotation: The article examines the professional development of a student at a pedagogical university. The issue of adaptation of a student to a university is being actualized in connection with the choice of a scenario for professional development. Some factors that negatively affect the effectiveness of professional development of students are considered.

The prospects of professional training of graduates of a pedagogical university are analyzed from the perspective of modern labor reality. The question about the professional future of students is formulated.

Keywords: professional formation of a student, professional development, self-actualization, future teacher, pedagogical university

Современные требования к выпускнику высшего учебного заведения, обусловлены не только необходимостью совершенствовать свои профессиональные качества, но и быть психологически готовым к профессиональной деятельности. В связи с этим актуализируется проблема профессионального становления студента в период обучения в вузе.

Профессиональное становление – это динамичный процесс «формообразования» личности соответствующей деятельности, обеспечивающий обучение, руководство, профессиональную компетентность и профессиональные важные качества развития профессионально значимых психофизиологических свойств, поиск оптимальных методов качественного и творческого выполнения соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями человека.

И.А. Зимняя рассматривает студенчество, как «отдельную социальную категорию, конкретную общность людей, которые объединены институтом высшей школы при помощи строгой организации». Она выделяет «основные характеристики студенческого возраста: высокий образовательный уровень и познавательная мотивация, интеллектуальная и социальная зрелость, социальная активность» [1-4].

На первом этапе профессионального становления студенту важно осознать личное и профессиональное «Я».

Этому препятствует традиционная установка студентов на репродуктивный характер деятельности в рамках учебного процесса. Чрезмерная опека педагогического состава и избыточное педагогическая поддержка и сопровождение формируют потребительство, пассивность и безответственность студентов за свое будущее.

И тогда выпускники продолжают на послевузовском этапе надеяться на то, что в нужный момент кто-то предложит им особые условия, готовые сценарии профессионального развития и построения карьеры.

Поэтому представляется целесообразной ориентация студента на осознание того, что успех приходит только через собственную познавательную, профессиональную и социальную активность во всех направлениях и формах профессиональной подготовки в условиях образовательного процесса в вузе [5-7].

Современная образовательная парадигма предполагает, что студент должен уметь ориентироваться в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществляя пробу своих сил исходя из задач будущей профессиональной деятельности. То есть образовательный процесс в вузе и вся воспитательная работа со студентами уже с первых курсов должны быть направлены на самоактуализацию и самоорганизацию будущих специалистов.

Это касается, прежде всего, организации самообразовательной работы студентов, их подготовки и участия в практических занятиях, в производственной практике, в научно-исследовательской и проектной деятельности, в освоении прикладных профессиональных умений через разные направления учебной и внеучебной работы.

На сегодняшний день существует ряд факторов, отрицательно влияющих на результативность профессионального становления студентов. Молодым специалистам работодатели зачастую предлагают неадекватные профессиональной подготовке рабочие места, недопустимые условия труда, низкую заработную плату, а порой отказывают в трудоустройстве из-за отсутствия опыта [6-8].

В то же время работодатели ищут талантливых молодых специалистов, способных по-иному посмотреть на проблемы организации и предложить нестандартные решения давно возникших проблем, а также стремящихся к постоянному профессиональному и личностному развитию.

Профессиональное становление студентов в педагогическом университете обусловлено комплексом задач, связанных с обеспечением условий, способствующих формированию мобильного и конкурентоспособного будущего педагога, имеющего ресурсы для самореализации и самоактуализации.

Профессиональное становление тесно связано с личностным развитием студента: мотивацией успешностью профессионального обучения в университете, ценностными ориентациями и профессиональной педагогической направленностью.

Под профессиональным будущим понимается желаемая и возможная трудовая деятельность студента-выпускника.

Однако современные социально-экономические условия характеризуются высоким уровнем изменчивости рынка труда, непредсказуемостью многих экономических ситуаций развития, что является причиной порождающей неуверенность и неопределенность в отношении профессионального будущего [7,с. 137].

Не последнюю роль в этом играет снижение социального статуса педагогических работников и изменение отношения общества к педагогической профессии. Как следствие аналитики отмечают достаточно высокий процент выпускников педагогического вуза, которые не связывают свое профессиональное будущее с системой образования.

В связи с этим в современной литературе рассматривается такое понятие, как асимметрия профессионального будущего студента, то есть несовпадение ожиданий молодого человека и реальной ситуации предлагаемой работодателем при трудоустройстве. Это проявляется в следующем:

- смена профессии (специальности) становится нормой, что повышает риск профессиональной дериивации;
- получение профессии (специальности) не гарантирует дальнейшего трудоустройства;
- приоритет ценности оплаты труда превалирует над ценностью интереса к работе;
- ориентацию молодых студентов на быстрый результат и сиюминутный успех;
- социальный пессимизм, который выражается в неверии в возможность реализовать свой потенциал (способности, интересы).

В заключении, хотелось бы сказать, что профессиональное становление студентов педагогического вуза представляет собой процесс адаптационного вхождения в образовательную среду, где они овладевают профессиональными компетенциями, приобретают устойчивую мотивацию к будущей педагогической деятельности за счет приобретения положительного опыта социального взаимодействия и общения с обучающимися, родителями, коллегами, руководителем образовательной организации, и выполнения профессиональных функций, стимулирующих профессиональное становление и дальнейшее формирование педагогической культуры.

Список литературы

- [1] Богданова Е.В. Учебное пособие для студентов ВУЗов. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". / Е.В. Богданова. – М.: Юнити-Дана, 2012. 447 с.

- [2] Деркунская В.А. Личностно-профессиональное самопознание студента педагогического вуза. Психолого-педагогический практикум. / В.А. Деркунская. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 128 с.
- [3] Зимняя И.А. Педагогическая психология. / И.А. Зимняя. – М.: МПСИ, МОДЭК, 2013. 448 с.
- [4] Козлова Н. Личностно-профессиональное становление студентов / Н. Козлова. – М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2015. 396 с.
- [5] Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего. / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова. // Вопросы психологии. – 2001. №1. 57-66 с.
- [6] Невзорова И. Основы формирования профессиональной компетентности студентов. / И. Невзорова. – М.: LAP LambertAcademicPublishing, 2014. 80 с.
- [7] Слостенин В.А. Педагогика: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. / В.А. Слостенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Слостенина. – М.: «Академия», 2016. 576 с.
- [8] Хмелькова М.А. Основные этапы становления профессиональной идентичности студентов-психологов в период обучения в вузе. / М.А. Хмелькова. // Вестник Российского нового университета. – 2010. № 1. 113-120 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bogdanova E.V. Textbook for university students. Grif UMC "Professional textbook". / E.V. Bogdanov. – М.: Unity-Dana, 2012. 447 p.
- [2] Derkunskaia V.A. Personal and professional self-knowledge of a student of a pedagogical university. Psychological and pedagogical workshop. / V.A. Derkunskaia. – М.: Center for Pedagogical Education, 2007. 128 p.
- [3] Zimnyaya I.A. Pedagogical psychology. / I.A. Winter. – М.: MPSI, MODEK, 2013. 448 p.
- [4] Kozlova N. Personal and professional development of students / N. Kozlova. – М.: LAP Lambert Academy Publishing, 2015. 396 p.
- [5] Leontiev D.A. Professional self-determination as the construction of images of a possible future. / D.A. Leontiev, E.V. Shelobanov. // Questions of psychology. – 2001. No. 1. 57-66 p.
- [6] Nevzorova I. Foundations of students' professional competence formation. / I. Nevzorova. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. 80 p.
- [7] Slastenin V.A. Pedagogy: Textbook for students. higher. ped. study. institutions. / V.A. Slastenin, I.F. Isaev, E.N. Shiyanov; Ed. V.A. Slastenin. – М.: "Academy", 2016. 576 p.

[8] Khmelkova M.A. The main stages of the formation of the professional identity of psychology students during the period of study at the university. / M.A. Khmelkov. // Bulletin of the Russian New University. – 2010. No. 1. 113-120 p.

© *Е.Н. Зайдулина, 2021*

Поступила в редакцию 5.02.2021
Принята к публикации 15.02.2021

Для цитирования:

Зайдулина Е.Н. Профессиональное становление студента педагогического вуза // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-2(4). С. 112-117. URL: <https://ip-journal.ru/>